

Roma, Nucleo Direzionale Caravaggio (1963-69)

Arch. Maria Paola Pagliari (INAIL e CSSM - Centro studi sul moderno)

Redazione del 27 ottobre 2025

1 – Complesso di edifici del Nucleo Direzionale Caravaggio

Progetto architettonico realizzato: Arch. Pietro Barucci, Arch. Ugo Sacco, Strutture: Ing. Arrigo Carè

L'insieme dei quattro edifici direzionali compresi tra piazzale Caravaggio e via del Giorgione – di cui i due corpi di fabbrica prospicienti il parco di Tor Marancia sono di proprietà INAIL – rappresenta oggi una delle rare testimonianze architettoniche realizzate del Sistema Direzionale Orientale (SDO), previsto nella pianificazione degli anni Sessanta del quadrante sud-orientale di Roma.

Questo nucleo direzionale era concepito come una vera e propria “porta urbana” di accesso all’Asse Attrezzato, grande infrastruttura al servizio delle attività terziarie, il cui obiettivo strategico era la delocalizzazione delle funzioni direzionali di Roma al fine di alleggerire la pressione funzionale e veicolare gravante sul Centro Storico e la prima periferia urbana. Tuttavia, la sproporzione

dimensionale del piano, alcune scelte strutturalmente inadeguate, insieme ai gravi ritardi nei processi attuativi, determinarono il progressivo superamento dell'impianto urbanistico dello SDO.

In tale quadro si consolidò l'impostazione progettuale di matrice paesaggistica promossa dall'archeologo e urbanista Antonio Cederna, che assunse la tutela del cosiddetto cuneo verde archeologico romano – esteso in continuità territoriale dal Foro Romano al Parco dell'Appia Antica – come principio strutturante di una visione alternativa di sviluppo urbano. L'abbandono dell'ipotesi di attuare l'edificazione del Sistema Direzionale Orientale consentì la conservazione di un sistema territoriale di eccezionale rilevanza storica, archeologica, ambientale e paesaggistica, restituendo alla città un assetto fondato sulla continuità degli spazi aperti e sulla permanenza della Campagna Romana quale elemento morfologico, storico e simbolico imprescindibile dell'identità urbana e del paesaggio di Roma.

La storia del complesso dei quattro edifici di piazzale Caravaggio, tratta di un frammento emblematico di un progetto urbano interrotto, quello del Sistema Direzionale Orientale - SDO, testimonianza di una visione modernista rimasta incompiuta ma, al tempo stesso, un arresto fortunato del consumo indiscriminato di suolo in un'area strategica della città. La “porta” dello SDO è organizzata mediante un sistema di funzioni integrate, articolate su un basamento plurilivello che accoglie le infrastrutture e i collegamenti, sia orizzontali che verticali, impostato secondo criteri di efficienza distributiva e rapidità delle comunicazioni, coerenti con i principi del funzionalismo avanzato.

Il Nucleo Direzionale Caravaggio sintetizza in modo compiuto la teoria e la poetica architettonica di Pietro Barucci¹, evidenziando una costante attenzione alla scala urbana congiunta a una rigorosa definizione morfologica e tecnologica del progetto. L'architetto elabora grandi volumi compatti, rivestiti in *curtain wall*, che vengono tuttavia alleggeriti attraverso slittamenti planimetrici e volumetrici, capaci di introdurre dinamismo e articolazione visiva. Tale ricerca formale trova un esito significativo nella definizione delle scale di emergenza, poste all'estremità dei volumi, risolte come elementi plastici autonomi e rafforzati dagli andamenti elicoidali a nastro dei parapetti, che assumono un ruolo espressivo e simbolico nell'immagine complessiva architettonica.

Negli stessi anni, in Europa, si stavano sperimentando edifici e sistemi urbani nei quali architettura, infrastrutture e territorio erano integrati in modo organico. Un riferimento significativo per Barucci – limitatamente al confronto sul piano compositivo e planimetrico – può essere individuato nel Dreischeibenhause di Düsseldorf, completato nel 1960 e progettato alla fine degli anni Cinquanta per la Phoenix Rheinrohr AG da Helmut Hentrich, Hubert Petschnigg, Fritz Eller, Robert Walter ed Erich Moser. L'edificio tedesco, considerato un'icona del Movimento Moderno internazionale, si distingue proprio per l'uso di volumi slittati, che conferiscono leggerezza, trasparenza e movimento all'organismo architettonico, principi che ritornano, rielaborati, nel progetto romano di Barucci.

Parallelamente, il dibattito urbanistico europeo vedeva emergere modelli di crescita complessa come il Piano di Pampus per l'espansione di Amsterdam (1964), elaborato da Jacob Berend Bakema e Johannes Hendrik van den Broek. Il piano era strutturato attorno a una spina dorsale infrastrutturale multilivello, intorno alla quale si organizzavano, per incastri funzionali, le architetture e gli spazi aperti, con particolare attenzione alla continuità e alla riduzione delle distanze pedonali. Questo

approccio sistemico alla città, fondato sull'integrazione tra comunicazioni, funzioni e forma urbana, confluisce nel progetto del Centro Direzionale Caravaggio, inscrivendolo pienamente nel più ampio dibattito internazionale sulla città moderna e sulle sue infrastrutture.

2 – Sistema di collegamento tra la via Cristoforo Colombo, gli edifici Nucleo Direzionale Caravaggio e l'Asse Attrezzato (non realizzato)

3 – Edificio del Complesso Nucleo Direzionale Caravaggio

Il primo progetto di massima del Nucleo Direzionale Caravaggio, redatto dagli architetti Pietro Barucci e Manfredi Nicoletti e approvato dal Comune di Roma nel 1959, prevedeva la realizzazione di tre edifici destinati a uffici e un edificio con funzione alberghiera, impostati in rapporto diretto con la viabilità ordinaria. Nel 1962 seguì una seconda elaborazione progettuale, affidata esclusivamente

a Pietro Barucci su incarico della Tecnosider S.p.A., caratterizzata da un incremento della cubatura complessiva e dalla trasformazione della destinazione funzionale interamente in senso direzionale ad uffici e commercio. Tale versione introduceva in modo più strutturato il principio di un sistema viario differenziato a più livelli, anticipando soluzioni infrastrutturali coerenti con i modelli avanzati della città direzionale moderna.

Il terzo progetto, del 1963, assunse carattere esecutivo. L'incarico fu conferito dall'I.R.B.S.² – Istituto Romano di Beni Stabili agli architetti Pietro Barucci e Ugo Sacco, con la collaborazione dell'ingegnere Arrigo Carè³ per le strutture.

4 - Foto della costruzione

Il complesso direzionale, realizzato tra il 1963 e il 1969, è ubicato nel quartiere Tor Marancia, tra l'omonimo parco e piazzale Caravaggio, su un'area originariamente appartenente alla famiglia Ceribelli, tuttora proprietaria di parte dei terreni limitrofi e del casale ancora presente in prossimità del comprensorio. Il nucleo per uffici, dimensionato per accogliere circa 4.000 addetti, è articolato in quattro edifici lineari di grande sviluppo longitudinale, ciascuno composto da nove piani fuori terra più un piano attico, organizzati in due gruppi contrapposti e separati da un viadotto centrale.

Il livello di basamento ospita funzioni commerciali e attività speciali ed è strutturato come un sistema infrastrutturale complesso, servito da viabilità carrabile e pedonale sopraelevata, con percorsi sviluppati sotto gallerie coperte e pensiline. All'esterno, l'organizzazione degli spazi aperti prevede parcheggi a raso a servizio sia delle attività commerciali sia degli uffici. Al di sopra della quota degli ingressi e degli esercizi commerciali si sviluppa una piastra pedonale continua, accessibile tramite rampe elicoidali di grande scala, che assicura il collegamento tra i diversi corpi di fabbrica e oggi svolge anche la funzione di ambito di sbarco delle scale elicoidali antincendio.

Il primo livello interrato è destinato a parcheggi, estesi su quasi l'intera area di intervento, sia in corrispondenza della proiezione dei volumi edilizi sia nelle aree limitrofe; gli accessi carrabili sono garantiti da rampe collocate in prossimità del viadotto centrale. Al secondo livello interrato, anch'esso

continuo sull'intera superficie del complesso, sono collocati archivi e magazzini, funzionalmente connessi al piano dei parcheggi attraverso rampe interne.

Dal punto di vista morfologico e compositivo, il Nucleo Direzionale Caravaggio si configura come un sistema articolato di macrostrutture orizzontali, concentrate nel basamento plurilivello e fortemente infrastrutturate, sul quale si innestano volumi verticali più esili, concepiti come elementi emergenti e autonomi. L'immagine complessiva è caratterizzata da una forte riconoscibilità figurativa: un insieme che suggerisce un vero e proprio porto con quattro navi-edifici attraccate ai moli-viadotti. Anche i tetti degli edifici assumono un ruolo espressivo, richiamando, nella loro conformazione tecnica e impiantistica, soluzioni assimilabili al ponte superiore delle navi complete delle ciminiere. Anche le scale elicoidali a nastro ricordano i collegamenti tra i ponti delle navi.

C'è un motivo di questa somiglianza figurativa ad un porto con navi attraccate, che ancora di più oggi si rafforza nel concetto guardando il mare-parco di Tor Marancia oltre il complesso: L'arch. Pietro Barucci era stato un giovanissimo ufficiale di Marina durante la guerra...⁴

Tale esito figurativo, accentuato dalla relazione visiva con il grande spazio verde del Parco di Tor Marancia, rafforza la lettura del complesso come organismo unitario e infrastrutturale, nel quale la dimensione funzionale, strutturale e simbolica converge in una sintesi architettonica coerente con la cultura del progetto direzionale europeo degli anni Sessanta.

5 – rampa di accesso al piano pensile del primo piano

La modularità dell'impianto progettuale è fondata sullo studio dello spazio minimo funzionale, individuato nella larghezza della postazione elementare di lavoro pari a 1,80 m. Tale misura assume valore generatore dell'intero organismo edilizio, determinando il ritmo modulare della facciata continua e il principio ordinatore dell'articolazione distributiva interna.

La profondità degli ambienti di lavoro, pari a 3,60 m, corrisponde al doppio del modulo base e coincide con l'interasse strutturale dei piani direzionali, stabilendo una stretta coerenza tra griglia funzionale e sistema portante.

Nei livelli inferiori destinati alle funzioni commerciali e di servizio, l'interasse strutturale viene raddoppiato fino a 7,20 m, consentendo una maggiore flessibilità spaziale e una più ampia libertà nella configurazione dei locali.

Le grandi scale elicoidali, sia quelle di raccordo con i percorsi pensili sia quelle di sicurezza, sono volutamente esibite nel loro andamento formale e assumono il ruolo di elementi architettonici primari, configurandosi come nastri plastici spiraliformi che costituiscono uno dei temi caratterizzanti dell'estetica complessiva del progetto.

Ai livelli inferiori destinati ai parcheggi, l'interasse della struttura si quadruplica fino a 14,40 m, rispondendo alle esigenze di ampia campata richieste dalla funzione e rafforzando il carattere infrastrutturale del basamento. Un ulteriore tema centrale della poetica progettuale è rappresentato dalla ricerca plastica sulle strutture in cemento armato, articolate con soluzioni differenziate nei vari livelli del basamento. In particolare, nel piano dei parcheggi i pilastri in cemento armato presentano sezione circolare e spesso configurazione binata; al loro interno sono integrati, tramite carter di protezione, i condotti di smaltimento delle acque meteoriche, mentre nella parte sommitale un architrave dall'andamento sinuoso contribuisce a qualificare spazialmente e percettivamente l'ambiente ipogeo.

6 - Foto dei corridoi originali

Anche ai piani degli uffici, i pilastri collocati lungo i corridoi adottano una sezione circolare, introducendo una continuità linguistica tra struttura e spazio architettonico e conferendo maggiore qualità plastica agli ambienti di distribuzione interna. Il progetto delle strutture portanti, improntato a coerenza, chiarezza statica ed espressività formale, fu redatto e seguito con particolare rigore dall'ingegnere Arrigo Carè, responsabile della realizzazione per conto dell'impresa CO.GE.CO.

7 – piano pensile primo piano

8 – parcheggi primo piano interrato

Gli edifici direzionali risultano tuttora ampiamente utilizzati e in larga parte oggetto di interventi di ristrutturazione, mantenendo nel complesso una buona capacità di resistenza all'usura del tempo, sia sotto il profilo formale sia per quanto concerne la durabilità dei materiali impiegati.

La struttura portante in cemento armato si presenta in buono stato di conservazione e, salvo la necessità di ordinari interventi manutentivi, gli spazi risultano ancora compatibili con le normative vigenti, dimostrando la validità delle soluzioni progettuali originarie.

Gli interni degli uffici sono caratterizzati da un linguaggio sobrio ed essenziale, coerente con i principi del funzionalismo direzionale. Il nucleo centrale dei servizi costituisce l'elemento più compatto e massivo dell'organismo edilizio, configurandosi come il fulcro distributivo e impiantistico di ciascun piano. Al suo interno sono concentrati gli impianti di risalita verticale (ascensori e montacarichi), le scale, i pianerottoli, i servizi igienici, i locali di servizio e i quadri elettrici, secondo una chiara logica di razionalizzazione funzionale.

Il fronte del nucleo servizi affacciato sui corridoi è rivestito in cortina di mattoni di tonalità giallo chiaro, mentre il restante spazio di piano è organizzato in una serialità di ambienti modulari, ciascuno con larghezza pari a due moduli da 1,80 m, definiti da tramezzi in laterizio intonacato con finitura bianca. Le porte degli uffici, realizzate in legno con telai in ferro verniciato nero, sono tutte dotate di sopra-luce vetrato, soluzione finalizzata a migliorare l'apporto di luce naturale nei corridoi interni.

Le colonne portanti a sezione circolare, lasciate in cemento armato facciavista, rappresentano un elemento di continuità linguistica tra struttura e spazio architettonico, contribuendo alla qualificazione percettiva degli ambienti interni.

Attualmente, i due edifici prospicienti il parco sono di proprietà dell'INAIL e sono interessati da interventi di ristrutturazione, finalizzati all'adeguamento funzionale e impiantistico in parte nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie.

9 – solai realizzati in opera con Casseforme NERVOBETON

10 – casseforme NERVOBETON brevetto

11 – Planimetria Generale

Una Curiosità⁵:

Proprio negli spazi di distribuzione interna, nei livelli interrati, nei parcheggi e nelle aree esterne, la forte carica espressiva dell'architettura, connotata da ampie campate, strutture a vista e articolazioni plastiche di grande intensità spaziale, ha offerto scenari particolarmente idonei alla messa in scena cinematografica. Tali ambienti sono stati utilizzati come set per riprese e sequenze filmiche, in particolare nell'ambito del cinema poliziesco e thriller, contribuendo alla realizzazione di numerosi film e, tra questi, di alcuni capolavori del cinema italiano:

- La donna, il sesso e il superuomo (Fantabulous) (1967) diretto da Sergio Spina
- La morte ha fatto l'uovo (1968) diretto da Giulio Questi
- Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) diretto da Elio Petri
- Giornata nera per l'ariete (1971) diretto da Luigi Bazzoni
- La città gioca d'azzardo (1975) diretto da Sergio Martino
- Cadaveri eccellenti (1976) diretto da Francesco Rosi
- Musica per vecchi animali (1989) diretto da Stefano Benni e Umberto Angelucci
- Maltese – Il romanzo del commissario (4 puntate) (2017) serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli

11 – Alcune locandine dei film le cui riprese sono state girate nel Centro Direzionale Caravaggio

Arch. Maria Paola Pagliari 2025

Note al testo

¹ Pietro Barucci (1922 - 2023) si laurea a Roma e comincia la professione nel 1947. È assistente presso la cattedra di Composizione Architettonica della Facoltà di Architettura di Roma dal 1947 al 1955 con Foschini e dal 1962 al 1963 alla cattedra di Libera. Dal 1950 al 1960 progetta il Quartiere INA Casa a Livorno-Coteto e le residenze al Quartiere Stadio-La Rosa di Livorno; a Roma negli stessi anni realizza il Centro Direzionale Caravaggio e l'edificio per Uffici in via Torino. Dal 1960 al 1970, è in Tunisia e in Etiopia per lo sviluppo di piani urbanistici. Negli anni '70 progetta piani urbanistici generali e progetti edilizi a Roma dei comparti IACP del Quartiere Laurentino e del Quartiere Torvecchia. Negli anni 80/90 a Roma progetta il Quartiere Tor Bella Monaca, i Quartieri e il Piano urbanistico generale e la progettazione edilizia degli interventi ISVEUR. Del 1982/1992 per il Piano straordinario Edilizia Residenziale di Napoli, Barucci è Responsabile del Consorzio concessionario degli interventi di riqualificazione nei quartieri di San Giovanni e di Barra, e vince il Premio Nazionale INARCH per gli interventi di ambientamento e recupero dell'antico Rione Barra. Progetta nell'area 1700 alloggi, una serie di servizi, fra cui Uffici Circostrizionali, Comandi di polizia di Stato e Carabinieri, Parchi pubblici, Centri culturali e per anziani, una Pretura, una chiesa parrocchiale (tutti realizzati).

Le sue opere romane: Istituto industriale a Pietralata (1961-70); Sede ENPAM (Ente Previdenza Medici) in via Torino (1962-65); Nucleo direzionale, piazzale Caravaggio (1963-69, in coll.); complesso ISES IACP di Spinaceto (1965-77, in coll.), quartieri residenziali IACP Laurentino (1971-84) e Torvecchia (1978-84, in coll.); quartiere residenziale Quartaccio (1978-84, in coll.); complesso residenziale "Il serpentone" a Tor Bella Monaca (1980-81, in coll.).

² L'Istituto romano di Beni Stabili fu costituito a Roma il 27 marzo 1904 dall'ingegnere e politico Eduardo Talamo (Cava de' Tirreni, 16 novembre 1858 – Roma, 3 febbraio 1916). L'Istituto Romano Beni Stabili, diretto dall'ing. Talamo aveva la mission di costruire e ristrutturare edifici a Roma destinati alla popolazione meno abbiente con un'attenzione alla qualità della vita e alle problematiche sociali dotando i quartieri di ambulatori, scuole e biblioteche. Sempre in questo spirito, l'ing. Talamo, affidò la gestione della prima Casa dei Bambini in via dei Marsi a Maria Montessori condividendone il progetto sociale e pedagogico. Nel tempo l'IRBS si è trasformata unendosi con altre società e cambiando Ragione Sociale fino ad essere quotata in Borsa a partire dal 1999.

³ ing. Arrigo Carè (1919-2004) è stato docente del Corso di Tecnica delle Costruzioni II presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dal 1950 al 1980, e progettista di fama internazionale nel campo delle strutture, in particolare di ponti e viadotti.

⁴ Il 9 settembre 1943, all'indomani dell'annuncio dell'armistizio, Pietro Barucci, allora giovane guardiamarina, si trovava imbarcato sulla corazzata Vittorio Veneto, salpata nella notte da La Spezia e diretta verso Malta, dove la flotta italiana avrebbe dovuto consegnarsi alle forze alleate britanniche. Durante la navigazione, in prossimità delle coste della Sardegna, l'unità navale fu attaccata da aerei tedeschi decollati dalla base di Marsiglia, armati di ordigni radioguidati di grande potenza. In una situazione di estrema criticità operativa, la conduzione della nave rimase affidata a un numero estremamente ridotto di ufficiali: il comandante, un ufficiale superiore e lo stesso Pietro Barucci. Attraverso una manovra evasiva di eccezionale difficoltà, caratterizzata da repentini cambi di rotta, l'equipaggio di comando riuscì a evitare l'impatto con le bombe tedesche, salvando la nave dalla distruzione. Per la lucidità, il sangue freddo e la determinazione dimostrati in una circostanza di grave pericolo, Pietro Barucci fu insignito di un encomio solenne, a riconoscimento del comportamento esemplare tenuto in azione e della capacità di non cedere al terrore in condizioni estreme.

⁵ "il Davinotti" - <https://www.davinotti.com/> Si tratta di un noto portale web italiano specializzato nello studio, nella catalogazione, nei luoghi e nella critica cinematografica, con un orientamento privilegiato verso il cinema di genere, in particolare il poliziesco all'italiana, l'horror e la commedia erotica. Il sito si configura come una piattaforma di riferimento per la ricostruzione storico-critica delle filmografie, offrendo un'ampia base documentaria su film, autori e interpreti, e contribuendo alla valorizzazione di un patrimonio cinematografico spesso marginalizzato dalla critica accademica tradizionale.

Biografia dell'autrice

Maria Paola Pagliari - architetto presso la CTE - Consulenza Tecnica per l'Edilizia dell'INAIL si occupa degli aspetti architettonici e strutturali negli edifici direzionali soprattutto sul tema dello studio, recupero e restauro di edifici storici e moderni di proprietà dell'Istituto.

È tra i soci fondatori e vicepresidente dell'associazione del CSSM - Centro studi sul moderno che promuove la conoscenza e la valorizzazione dell'architettura moderna e contemporanea, contribuendo alla formazione di una cultura progettuale sul patrimonio architettonico e del paesaggio con la diffusione della conoscenza sulla trasformazione della città.

Si è occupata nell'OSMAR, Osservatorio sul moderno a Roma dell'ArchiDiAP – Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza Università di Roma, per lo studio delle opere dell'architettura moderna romana pubblicando saggi su architetti, edifici e la città.

Ha lavorato all'ICE - Istituto nazionale per il Commercio Estero con un'esperienza ventennale in exhibit design per l'immagine nazionale ed istituzionale volta alla promozione delle aziende italiane all'estero.

Redazione del 27 ottobre 2025

Bibliografia

- 1969, Informazioni edilizie. Roma, piazzale del Caravaggio 1968, Casabella n. 337, 599-560
- Benevolo Leonardo, 1969, Il nuovo nucleo direzionale di Piazzale del Caravaggio, L'Architettura. Cronache e Storia n. 169
- 1969, L'Industria delle Costruzioni n. 10
- Nicoletti Manfredi, 1978, Continuità, Evoluzione, Architettura, Dedalo Bari, pag. 78
- De Guttry Irene, 1978, Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi, De Luca, Roma pag. 94
- A.M. Ippolito, M. Pagnotta, Roma costruita. Le vicende, le problematiche e le realizzazioni dell'architettura a Roma dal 1946 al 1981, Roma 1982, 55, 97, 145
- Rossi Piero Ostilio, 1984, Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1984 (I ed.) Laterza, Roma-Bari, scheda n. 164
- Ciucci Giorgio, De Feo Vittorio, 1985, Itinerari de L'Espresso. Roma, L'Espresso, Milano 501; Scheda n. 13
- Muratore Giorgio, Capuano Alessandra, Garofalo Francesco, Pellegrini Ettore, 1988, Italia. Gli ultimi trent'anni, Zanichelli Bologna 340; Scheda n. 66
- G. Cuccia, Urbanistica Edilizia Infrastrutture di Roma Capitale 1870-1990, Roma-Bari
- Rossi Piero Ostilio, 1991, Roma. Guida all'architettura moderna 1909-1991 (II ed.), Laterza Roma-Bari, Scheda n. 158
- Borroni Laura. Finelli Luciana, 1992, La città perduta, Officina Roma, pagg. 183-210
- Rossi Piero Ostilio, 2000 Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2000 (III ed.), Laterza, Roma-Bari, Scheda n. 158
- De Guttry Irene, 2001, Guida di Roma moderna dal 1870 ad oggi, De Luca Roma, pag.94
- Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia 2004, 50 anni di professione, vol. 3, Prospettive, Roma, pag 42
- Lenci Ruggero, 2009, Pietro Barucci architetto, Electa, Milano
- Rossi Piero Ostilio, 2012, Roma. Guida all'architettura moderna 1909-2011 (IV ed.), Laterza, Roma-Bari, Scheda n. 158
- Tor Marancia borgata di Roma. Dal fango di Shanghai ai colori dei murales; Iacobelli editore 2019
Pagliari Maria Paola, Il Caravaggio e l'inizio dello SDO pag. 79-85

Fonti Archivistiche

- Fondo Pietro Barucci, Pietro Barucci, Archivio Centrale dello Stato, Roma, Centro Direzionale al Piazzale Caravaggio
- Barucci, Pietro, architetto, (Roma 1922 – Roma 2023), SIUSA